

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ПРОСТРАНСТВО САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

SOCIAL NETWORKS AS A SPACE OF AN INDIVIDUAL IN ADOLESCENCE AND YOUTH AGE SELF-PRESENTATION

ГОНЧАРОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат исторических наук, доцент,

Уральский государственный экономический университет.

ВАЛУЕВА СОФИЯ ДМИТРИЕВНА,

Уральский государственный экономический университет.

GONCHAROVA NADEZHDA ANATOLYEVNA,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Ural State University of Economics.

VALUEVA SOFIA DMITRIEVNA,

Ural State University of Economics.

В данной статье рассматривается проблема трансформации интернета как пространства коммуникации и самопрезентации. Проанализированы факторы, определяющие популярность социальных сетей. Подчеркивается, что в результате произошедших изменений, ранее анонимное сетевое пространство, стало площадкой для выстраивания стабильной идентичности вследствие развития социальных сетей. Определено, что главным следствием этих трансформаций является сближение реальной и виртуальной идентификации. Выявлены психологические особенности самопрезентации в социальных медиа в подростковом и юношеском возрасте. Представлены рекомендации по развитию самопрезентации личности, представленной в качестве перманентного самоконструирования.

This article examines the problem of the transformation of the Internet as a space of communication and self-presentation. The factors determining the popularity of social networks are analyzed. It is emphasized that as a result of the changes that have taken place, the previously anonymous network space has become a platform for building a stable identity due to the development of social networks. It is determined that the main consequence of these transformations is the convergence of real and virtual identification. The psychological features of self-presentation in social media in adolescence and adolescence are revealed. Recommendations for the development of self-presentation of the personality, presented as permanent self-structuring, are presented.

Ключевые слова: *социальные сети, самопрезентация, индивидуальность, психологические особенности, характер, личность.*

Key words: *social networks, self-presentation, individuality, psychological characteristics, character, personality.*

В условиях современных реалий, отражающихся на характере и смыслах жизнедеятельности человека, вопросы самопрезентации занимают приоритетные позиции [4, с. 139]. Причину актуализации исследовательской деятельности, направленной на изу-

чение ряда наиболее проблемных аспектов самопрезентации, мы видим в множественности социальных ролей, в которых вынужден проявлять и предъявлять себя человек в зависимости от предложенного ему контекста. Результаты исследований А. Шутца показывают, что в каждом человеке способны уживаться различные, часто противоположные друг другу, стратегии самопрезентации: от защитной, проявленной в условиях профессиональной деятельности, до агрессивной, транслируемой им в рамках семейных взаимодействий [2, с. 34].

Ярким феноменом современности, который выступает в качестве значимой ее характеристики, являются социальные сети, количество пользователей которой увеличивается из года в год. Популярность социальных сетей обусловлена множеством факторов, среди которых: возможность установления неограниченного количества социальных контактов с презентацией себя через виртуальное «лицо», объединяющее в себе реальное и идеальное представление индивида своего Я. Через коммуникационное взаимодействие, посредством которых осуществляется трансляция иерархии ценностей коммуникаторов, происходит рефлексирование собственного образа [1, с. 56]. Названный процесс сопровождается сравнением и внесением по его результатам коррективов в собственные цели и стремления коммуникатора, а в качестве результата чаще всего выступает трансформация стиля и образа жизни человека.

Таким образом, исследовательский интерес, проявленный в рамках заданного направления, определяется изучением процесса конструирования Я-образа в социальных сетях, установления их роли в процессах идентификации пользователя и особенностей самопрезентации различных возрастных групп. Возможность исследования идентичности в качестве социального образования, транслирующего пространственно-временную целостность индивида, предоставляет механизм, в основе которого заложен символический интеракционизм, позволяющий адаптировать коммуникаторов друг к другу. Таким образом, социальная идентичность представлена в качестве структурного компонента личности, формирование которой определяется свойствами, характеристиками и особенностями социального окружения.

Характер взаимодействий и их результативность в рамках социально-коммуникативных контактов определяется наличием навыка самопрезентации, который претерпевает стадию развития и корректировки с целью достижения желаемого впечатления у субъекта взаимодействий. Естественно, что в мире информационных взаимодействий навык самопрезентации приобретает особое значение в связи с расширением предоставляемого спектра возможностей ее реализации, а значит и эффекта последствий для личности, проявленных в особенностях ее социального поведения.

В настоящем исследовании, целью которого стало выявление психологических особенностей самопрезентации в социальных медиа в подростковом и юношеском возрасте, была использована шкала измерения тактик самопрезентации (Self-Presentation Tactics Scale, SPT), авторы которой (Э. Джонс, Т. Питтман, С.-Ж. Ли, Б. Куигли, А. Корбетт, Дж. Тедеш) классифицировали тактики на два типа: защитные и ассертивные [7]. В качестве гипотезы исследования послужило предположение, согласно которому возрастные и личностные характеристики оказывают непосредственное влияние на выбор стратегий и тактик самопредъявления в различных сферах общения, в том числе и в рамках социальных медиа пространств [3, с. 11].

Посредством инструментария, предлагаемого авторами методики, можно выявить двенадцать тактик, объединенных в пять стратегий самопрезентации: аттрактивное поведение (инграция), самовозвышение, уклонение, силовое влияние, самопринижение [5, с. 56]. Полученные и зафиксированные результаты были подвергнуты статистической обработке посредством математических методов (SPSS «Statistic 17.0»), позволяющих выявить значения сопряженности и провести сравнение средних значений на независимых выборках (критерий Фишера) [6, с. 323].

Выборку испытуемых составили респонденты в возрасте от 13 до 17 лет (подростки, $n=30$) и в возрасте от 18 до 21 года (молодые люди, $n=30$). Выборочные, наиболее значимые, на наш взгляд, результаты экспериментальной части исследования отражены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты измерения тактик самопрезентаций

Тактика и типы самопрезентации	Критерий показателя по Фишеру	Подростки 13-17 лет	Молодые люди 18-21 год
Извинение	Низкий показатель	0,033	0,25
Запугивание	Низкий показатель	0,5	0,367
	Средний показатель	0,233	0,233
Преувеличение своих достижений	Низкий показатель	0,233	0,767
Пример для подражания	Низкий показатель	0,2	0,4
Аттрактивное поведение	Средний показатель	0,767	0,133
Силовое влияние	Низкий показатель	0,767	0,3
	Средний показатель	0,033	0,367

Полученные после статистической обработки и анализа результаты позволили сделать ряд выводов. Респонденты в группе «Подростки» достоверно больше используют стратегии «аттрактивное поведение» и «самопринижение», демонстрируя преобладание значений в показателях тактики «Извинение» по сравнению с группой «Молодых людей», которые предпочитают в социальных сетях использовать тактику защитного типа. Выбор подростками подобной тактики свидетельствует о проявленном у них желании вызвать у окружающих симпатию. Именно названная группа склонна к применению стратегии «силовое влияние» и соответствующей ей тактике «запугивание» чаще, по сравнению с группой «Молодые люди». То есть с возрастом, желание позиционирования себя как активного участника событий, лидера, обладающего организаторскими способностями с высоким уровнем самоконтроля, проявляется в меньшей степени. В подтверждение сказанному следует обратить внимание на то, что именно представители группы «Подростки» показали преобладание как в низких, так и в средних показателях тактики «Запугивания». Не противоречат сформулированным выводам и результаты, полученные в ходе анализа показателей тактики «Преувеличение своих достижений», приверженцами которой в большей степени являются респонденты, отнесенные нами к группе «Подростки».

Полученные в ходе рассмотрения и исследования модусы взаимосвязаны между собой, поэтому выводы взаимодополняют друг друга. Следует признать, что полученные результаты выступают в качестве общих характеристик исследуемых возрастных групп, проявленных в описываемом характере системы «бытие – личность – социальные сети». Наравне с полученными результатами можно резюмировать, что ведущие векторы самопрезентации личности, выявленные в ходе исследовательской деятельности, характеризуются социальным характером, сводимостью к текстуальным практикам и высокой степенью размывания границ между публичным и приватным. Подобные характеристики свидетельствуют об уникальности современной ситуации сложившихся реалий, проявленных в виртуальном пространстве. Обобщение полученных результатов позволяет сделать вывод не только о психологических особенностях самопрезентации в социальном медиа пространстве в подростковом и юношеском возрасте, но и об уникальности пространственно-временного континуума социальных сетей, представляющего новую сферу бытия личности. При этом следует обратить внимание на динамичность развития самопрезентации личности, представленной в качестве перманентного самоконструирования без создания альтернативной идентичности, с проявленным

потенциальным характером.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гончарова Н.А., Хаитова А.И., Ошкордина А.А., Макарова Е.Н. Специфика повышения эффективности освоения английского языка магистрантами, специализирующимися в сфере ИТ // Science for Education Today. 2023. Т. 13. № 5. С. 51-77.
2. Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канонпресс-Ц: Кучково поле, 2017. 304 с.
3. Крылов Е.Ю. Формирование тактик целенаправленной самопрезентации у студентов в виртуальной среде. СПб: автореф. дис. ... канд. психол. наук. 2015. 22 с.
4. Майерс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2020. 310 с.
5. Михайлова Е.В. Самопрезентация: теории, исследования, тренинг. СПб.: Речь, 2018. 224 с.
6. Пикулева О.А. Социальная психология самопрезентации личности. СПб: дис. ... д-ра психол. наук. 2017. 426 с.
7. Шкала измерения тактик самопрезентации / С.-Ж. Ли, Б. Куигли [и др.]. 1999. URL: <https://cpd-program.ru/methods/its.htm> (дата обращения: 19.03.2024).

© Гончарова Н.А., Валueva С.Д., 2024.